

Protokół z Walnego Zgromadzenia Członków Polskiego Towarzystwa Entomologicznego, Chęciny – 10 września 2022 r.

W dniu 10 września 2022, na terenie Europejskiego Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach, odbyło się Walne Zgromadzenie członków Polskiego Towarzystwa Entomologicznego (PTEnt.). O godzinie 16³⁰ Prezes, prof. UPP dr hab. Paweł Sienkiewicz rozpoczął planowane Zebranie od stwierdzenia kworum. Na liście obecności podpisało się 31 osób uprawnionych do głosowania (lista w załączniku) i tyle wydano mandatów oraz kart do głosowania. Jak ustalono, nie stanowiło to niezbędnego kworum wszystkich uprawnionych do pełnego udziału w Walnym Zgromadzeniu członków PTEnt. Zgodnie z obowiązującym Statutem Towarzystwa, Prezes prof. UPP dr hab. Paweł Sienkiewicz ogłosił drugi termin zebrania, które wyznaczył na godzinę 17⁰⁰.

O godzinie 17⁰⁰ rozpoczęło Walne Zgromadzenie członków PTEnt., które jeszcze na tym etapie poprowadził ustępujący Prezes. Obrady rozpoczęto od powołania Komisji Skrutacyjnej, w składzie: dr Katarzyna Kopeć – Przewodnicząca, Członkowie – mgr Alicja Pełczyńska i mgr Adam Tarkowski. Następnie powołana została Komisja Wnioskowa w składzie: dr Andrzej Woźnica – Przewodniczący, dr Roland Dobosz, dr hab. Tomasz Mokrzycki. Wszystkie wyżej wymienione osoby wyraziły zgodę na pracę w obu komisjach i bez sprzeciwu zostały zatwierdzone przez Zgromadzenie w głosowaniu przez aklamację.

W dalszym przebiegu zebrania Prezes PTEnt. poprosił o przyjęcie dalszego porządku obrad, w przedstawionej przez niego postaci:

1. Propozycje zmian w Statucie Towarzystwa.
2. Ustalenie wysokości składki członkowskiej.
3. Wybór Przewodniczącego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego.
4. Sprawozdanie Ustępującego Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Polubownego.
5. Dyskusja nad sprawozdaniem i wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
6. Wybór Władz Towarzystwa.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

W głosowaniu jawnym, poprzez podniesienie mandatów, przyjęto zaproponowany porządek obrad przy 27 głosach „za”, braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”.

Realizując punkt pierwszy porządku obrad, ustępujący Prezes PTEnt. zaprezentował w imieniu Zarządu Głównego proponowane zmiany w Statucie. Po przedstawieniu sugerowanych zmian odbyła się dyskusja, w wyniku której zaproponowano udoskonalenia dotyczące zmienianych lub dodawanych paragrafów. Na zakończenie prezentacji zmian w Statucie, Prezes ponownie odczytał wprowadzane do Statutu treści i poddał je pod głosowanie. W wyniku głosowań przyjęto poniższe uchwały Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 1/2022 w treści: „Walne Zgromadzenie członków Polskiego Towarzystwa Entomologicznego zmienia treść §15 Statutu, który otrzymuje następujące brzmienie:

§15

1. Członkowie zwyczajni mają obowiązek opłacania składki, której wysokość ustala Walne Zgromadzenie.
2. Zarząd Główny, mając na uwadze aktualną sytuację ekonomiczną Kraju oraz utrzymanie podstawowych obowiązków wynikających z działalności statutowej, może na kolejny rok podnieść wysokość składki maksymalnie o 20%.
3. Zarząd Główny może w odpowiednio uzasadnionych przypadkach przyznać indywidualną ulgę w opłaceniu przez członków zwyczajnych składek.

Zmianę w §15 przyjęto w głosowaniu jawnym, poprzez podniesienie mandatów, przy wyniku głosowania: 22 głosów „za”, 1 głos „przeciw” i 5 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 2/2022 (w załączeniu) treści: „Walne Zgromadzenie członków Polskiego Towarzystwa Entomologicznego zmienia treść punktu pierwszego w §16 Statutu, który otrzymuje następujące brzmienie:

§16

1. Członkostwo w Towarzystwie ustaje na skutek:
 - 1/ dobrowolnego wystąpienia, 2/ wykluczenia, 3/ na skutek braku ciągłości opłacania składek członkowskich dłużej niż 5 lat."

Zmiany w punkcie pierwszym, w §16 przyjęto w głosowaniu jawnym poprzez podniesienie mandatów, przy wyniku głosowania: 29 głosów „za”, braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 3/2022 (w załączeniu) treści: „Walne Zgromadzenia członków Polskiego Towarzystwa Entomologicznego zmienia treść punktu pierwszego w paragrafie 21 Statutu, który otrzymuje następujące brzmienie:

§21

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd główny z własnej inicjatywy, na żądanie Głównej Komisji Rewizyjnej lub co najmniej 1/5 ogólnej liczby członków zwyczajnych Towarzystwa w terminie do dwóch miesięcy od zgłoszenia żądania.

Zmiany w punkcie pierwszym w §21 przyjęto w głosowaniu jawnym poprzez podniesienie mandatów, przy wyniku głosowania: 30 głosów „za”, braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 4/2022 (w załączeniu) treści: „Walne Zgromadzenia członków Polskiego Towarzystwa Entomologicznego zmienia miejsce podrozdziału „Sekcje” i przenosi podrozdział do „Rozdziału V” przed podrozdział dotyczący „Oddziałów” oraz przy jednoczesnym dostosowaniu dalszej numeracji paragrafów, wprowadza dwa nowe paragrafy o brzmieniu:

§37

Zarząd Główny w uzasadnionych przypadkach może dofinansować działalność sekcji w wysokości 50% składek wpłaconych przez członków sekcji.

§38

Zarząd sekcji ma obowiązek składania w roku Walnego Zgromadzenia sprawozdań ze swojej działalności Zarządowi Głównemu Towarzystwa oraz dokonania wyboru przewodniczącego nie później niż na dwa miesiące przed Walnym Zgromadzeniem.

Uchwałę nr 4/2022 przyjęto w głosowaniu jawnym poprzez podniesienie mandatów, przy wyniku głosowania: 31 głosów „za”, braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 5/2022 (w załączeniu) treści: „Walne Zgromadzenia członków Polskiego Towarzystwa Entomologicznego usuwa z treści Statutu paragraf 37 oraz paragraf 38, dokonując stosownej zmiany numeracji paragrafów.”

Uchwałę nr 5/22 przyjęto w głosowaniu jawnym poprzez podniesienie mandatów, przy wyniku głoso-

wania: 30 głosów „za”, braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 6/2022 (w załączeniu) treści: „Walne Zgromadzenia członków Polskiego Towarzystwa Entomologicznego wprowadza do Statutu, przy jednoczesnym dostosowaniu numeracji kolejnych paragrafów, §40 w brzmieniu:

§40

Zarząd oddziału ma obowiązek składania w roku Walnego Zgromadzenia sprawozdań ze swojej działalności Zarządowi Głównemu Towarzystwa oraz dokonania wyboru przewodniczącego nie później niż na dwa miesiące przed Walnym Zgromadzeniem.

Uchwałę nr 6/22 przyjęto w głosowaniu jawnym poprzez podniesienie mandatów, przy wyniku głosowania: 29 głosów „za”, braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 7/2022 (w załączeniu) treści: „Walne Zgromadzenia członków Polskiego Towarzystwa Entomologicznego przyjmuje w całości zaproponowane zmiany w Statucie Polskiego Towarzystwa Entomologicznego.”

Treść Uchwały nr 7/2022 przyjęto w głosowaniu jawnym poprzez podniesienie mandatów, przy wyniku głosowania: 29 głosów „za”, braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. Statut w nowej postaci stanowi załącznik do niniejszego dokumentu.

Tym samym Walne Zgromadzenie zakończyło część obrad dotycząca zmian w Statucie.

Kolejny punkt obrad dotyczył ustalenia wysokości składki członkowskiej (zgodnie z paragrafem 22 obowiązującego Statutu). Prezes, prof. UPP dr hab. Paweł Sienkiewicz, zaproponował by wynosiła ona sto złotych. Przy braku odmiennych głosów z sali przystąpiono do głosowania Uchwały nr 8/2022 (w załączeniu) treści: „Walne Zgromadzenia członków Polskiego Towarzystwa Entomologicznego ustala wysokość składki na 100 złotych (słownie: sto złotych).”

Uchwałę nr 8/2022 przyjęto w głosowaniu jawnym poprzez podniesienie mandatów, przy wyniku głosowania: 28 głosów „za”, 1 głosie „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”.

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad dokonano wyboru Przewodniczącego zebrania sprawozdawczo-wyborczego Walnego Zgromadzenia. Prezes PTEnt. na przewodniczącego zaproponował prof. dr hab. Jerzego M. Gutowskiego. Przy braku innych kandydatur, kandydaturę zatwierdzono w drodze głosowania poprzez podniesienie mandatów, przy wyniku głosowania: 29 głosów „za”, braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”.

Przewodniczący tej części Walnego Zgromadzenia podziękował za wybór jego osoby do tej funkcji oraz poprosił Prezesa ustępującego Zarządu Głównego prof. UPP dr. hab. Pawła Sienkiewicza o przedstawienie Sprawozdania z działalności Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Entomologicznego w kadencji 12 IX 2019 – 10 IX 2022 r. Po przedstawieniu sprawozdania Prezes PTEnt. podziękował ustępującemu Zarządowi i wręczył obecnym członkom Zarządu Głównego oraz Redaktorom wydawnictw pisemne podziękowania. Następnie, w imieniu nieobecnej Przewodniczącej prof. UR dr hab. Romy Durak, prof. UMCS dr hab. Paweł Buczyński przedstawił Sprawozdanie Głównej Komisji Rewizyjnej, zakończone wnioskiem o udzielenie ustępującemu Zarządowi absolutorium.

W kolejności, prof. Jerzy M. Gutowski poprosił o przedstawienie sprawozdania z działalności Sądu Polubownego, które odczytał Przewodniczący Sądu Polubownego dr inż. Lech Buchholz, oświadczając, że w mijającej kadencji do Sądu Polubownego nie wpłynął żaden wniosek. Następnie Przewodniczący zebrania otworzył dyskusję publiczną nad sprawozdaniem ustępującego Zarządu. Prof. dr hab. Wiesław Krzemiński zadał pytanie dlaczego PTEnt. nie zwraca się z wnioskiem o dofinansowanie do Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz do Lasów Państwowych. Prof. dr hab. Jerzy M. Gutowski poparł wniosek przedmówcy i poprosił Prezesa o odpowiedź. Prezes, prof. UPP dr hab. Paweł Sienkiewicz odpowiedział, że korzystano w kadencji ze środków Lasów Państwowych w formie darowizny, jednak pragnie zachować ostrożność we współpracy z Lasami Państwowymi, z powodu pewnego konfliktu interesów oraz, że zamierza skorzystać ze wsparcia Lasów Państwowych podczas nadchodzącego Jubileuszu 100-lecia PTEnt. Prof. dr hab. Jerzy M. Gutowski dodał, że poleca skorzystać z takiego dofinansowania podczas zjazdów Sekcji i rekomenduje zwracanie się do lokalnych nadleśnictw.

Kończąc dyskusję nad sprawozdaniem, Przewodniczący części sprawozdawczo-wyborczej zwrócił się do zgromadzonych członków o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi poprzez przegłosowanie Uchwały nr 9/2022 (w załączeniu) treści: „Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Towarzystwa Entomologicznego udziela absolutorium ustępującemu zarządowi kadencji 12 IX 2019 – 10 IX 2022 r.”

Członkowie PTEnt udzielili absolutorium przyjmując Uchwałę nr 9/2022 w głosowaniu tajnym przy 28 głosach „za”, braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”.

Kolejnym punktem Walnego Zgromadzenia był wybór nowego Zarządu PTEnt. na kadencję 2022-

2025. Do Zarządu Głównego nie wpłynęły żadne propozycje nowych władz, w związku z czym ustępujący Prezes przedstawił propozycję nowego Zarządu Głównego PTEnt., zaznaczając, że cztery nieobecne osoby (tj. prof. UPP dr hab. Beata Borowiak-Sobkowiak, prof. UPP dr hab. Marek Bunalski, prof. UPL dr hab. Katarzyna Golan oraz dr hab. Barbara Osiadacz) przesłały zgody i upoważnienia do zgłoszenia ich kandydatur do Zarządu Głównego. Propozycja składu nowego Zarządu Głównego PTEnt. na kadencję 2022-2025 była następująca:

prof. UPP dr hab. Beata Borowiak-Sobkowiak
 prof. UMCS dr hab. Paweł Buczyński
 prof. UPP dr hab. Marek Bunalski
 prof. UPL dr hab. Katarzyna Golan
 prof. WSEiZ dr hab. Dawid Marczak
 dr Miłosz Mazur
 dr hab. Barbara Osiadacz
 prof. ISiEZ dr hab. Łukasz Przybyłowicz
 dr hab. Rafał Ruta
 prof. UPP dr hab. Paweł Sienkiewicz
 prof. UŁ dr hab. Agnieszka Soszyńska-Maj
 prof. MiIZ dr hab. inż. Karol Szawaryn

Nie zgłoszono innych list, ani kandydatów do Zarządu Głównego z sali obrad. Obecni na sali kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie do Zarządu Głównego. Zatem Przewodniczący zebrania sprawozdawczo-wyborczego poprosił zebranych o przegłosowanie Uchwały nr 10/2022 (w załączeniu) nad przyjęciem w całości zgłoszonych do Zarządu Głównego kandydatur. Głosowanie odbyło się w trybie tajnym. Zarząd został wybrany poprzez przyjęcie Uchwały nr 10/2022 przy 7 głosach „za”, 0 głosów „przeciw” i 3 głosach „wstrzymujących się”.

Następnie wyłoniono kandydatów do Głównej Komisji Rewizyjnej w osobach:

dr Roland Dobosz
 dr Katarzyna Kopeć
 dr hab. Tomasz Mokrzycki
 prof. dr hab. Bernard Staniec
 prof. dr hab. Krzysztof Szpila

Zaproponowane osoby wyraziły zgodę na kandydowanie do Głównej Komisji Rewizyjnej. Następnie Przewodniczący, prof. dr hab. Jerzy M. Gutowski poprosił o przegłosowanie Uchwały nr 11/2022 (w załączeniu) dotyczącej wyboru składu Głównej Komisji Rewizyjnej.

Uchwałę 11/2022 przyjęto w głosowaniu tajnym, przy 29 głosach „za”, 0 głosów „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się”.

Następnie Walne Zgromadzenie wyłoniło kandydatury do Sądu Polubownego w osobach:

dr inż. Lech Buchholz
 prof. UMCS dr hab. Halina Kucharczyk

inż. Marek Miłkowski
 prof. dr hab. Ryszard Szadziwski
 dr Andrzej Woźnica.

Nieobecny na sali prof. dr hab. Ryszard Szadziwski przesłał wcześniej zgodę na kandydowanie do Sądu Polubownego PTEnt. W kolejności, Przewodniczący zebrania sprawozdawczo-wyborczego poprosił o przegłosowanie Uchwały nr 12/2022 (w załączeniu) o powołaniu Sądu Polubownego. Uchwałę nr 12/2022 przyjęto w głosowaniu tajnym przy 29 głosach „za”, 0 głosów „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się”.

Po zakończeniu wyboru Władz Towarzystwa oraz Sądu Polubownego, Przewodniczący ogłosił półgodzinną przerwę na ukonstytuowanie się wybranych organów.

Po przerwie przedstawiono ukonstytuowane składy organów Towarzystwa:

Zarząd Główny:

Prezes: prof. UPP dr hab. Paweł Sienkiewicz;
 Wiceprezesa: prof. UMCS dr hab. Paweł Buczyński,
 prof. UŁ dr hab. Agnieszka Soszyńska-Maj;
 Sekretarz Generalny: prof. UPP dr hab. Beata Borowiak-Sobkowiak;
 Skarbnik: dr hab. Barbara Osiadacz;
 Bibliotekarz: prof. UPP dr hab. Marek Bunalski;
 Członkowie: prof. UPL dr hab. Katarzyna Golan,
 prof. WSEiZ dr hab. Dawid Marczak,
 dr Miłosz Mazur,
 prof. ISiEZ dr hab. Łukasz Przybyłowicz,
 dr hab. Rafał Ruta,
 prof. MiIZ dr hab. inż. Karol Szawaryn;

Główna Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący: prof. dr hab. Krzysztof Szpila;
 Wiceprzewodniczący: dr Roland Dobosz;
 Sekretarz: dr Katarzyna Kopeć;
 Członkowie: dr hab. Tomasz Mokrzycki,
 prof. dr hab. Bernard Staniec;

Sąd Polubowny:

Przewodniczący: dr inż. Lech Buchholz;
 Członkowie: prof. UMCS dr hab. Halina Kucharczyk,
 inż. Marek Miłkowski,
 prof. dr hab. Ryszard Szadziwski,
 dr Andrzej Woźnica.

Kończąc zebranie sprawozdawczo-wyborcze, Przewodniczący prof. dr hab. Jerzy M. Gutowski pogratulował nowemu Zarządowi Głównemu wyboru i zamknął tę część Walnego Zgromadzenia, oddając głos nowo wybranemu Prezesowi. Nowo wybrany Prezes PTEnt. prof. UPP. dr hab. Paweł Sienkiewicz, w swoim expose przedstawił plany Zarządu Głównego na kadencję, m.in. wzmocnienie roli społecznej

Towarzystwa. Przypomniał też o nadchodzącym Zjeździe Jubileuszowym z okazji 100-lecie PTEnt., który to Jubileusz przypada na 2023 rok.

Zgodnie z porządkiem obrad Prezes PTEnt. otworzył część dotyczącą wolnych wniosków, czyli ostatni punkt porządku obrad. Komisja Wnioskowa oświadczyła, że nie wpłynęły do niej żadne wnioski z sali. W tym miejscu głos zabrał prof. dr hab. Janusz Nowacki, który pogratulował nowemu Zarządowi, życzył powodzenia w realizacji planów i złożył wniosek o podjęcie Uchwały dotyczącej zorganizowania w 2023 roku Zjazdu Jubileuszowego PTEnt. Propozycja została przyjęta, a Uchwałę 13/2022 (w załączeniu) przyjęto w głosowaniu jawnym przy 30 „za”, braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. Następnie Zabrał głos prof. Jerzy M. Gutowski i zaproponował podjęcie inicjatywy stworzenia nowej czerwonej listy owadów ginących i zagrożonych w Polsce. Profesor Wiesław Krzemiński zaproponował podsumowanie działalności sekcji podczas Zjazdu Jubileuszowego. Następnie dr hab. Rafał Ruta złożył wniosek o zmianę częstotliwości wydawania zeszytów Wiadomości Entomologiczne i Polish Journal of Entomology, proponując przejście tych czasopism z kwartalników na roczniki. Dr Roland Dobosz poparł wniosek dr hab. Rafała Ruty i zapytał dlaczego Polish Journal of Entomology jest na Platformie Index Copernicus, zamiast być wydawanym podobnie, jak Wiadomości Entomologiczne. Wywiązała się ożywiona dyskusja na ten temat. Dr Roland Dobosz proponował rezygnację z opłat za artykuły w Polish Journal of Entomology i podniesienie prestiżu czasopisma. Pomysł dr hab. Rafała Ruty poparł także dr hab. Paweł Buczyński, mówiąc, że artykuły i tak wychodzą w trybie ciągłym. Prof. dr hab. Janusz Nowacki wyraził wątpliwość, czy można to zrobić, ponieważ oba czasopisma są zarejestrowane jako kwartalniki. Prezes PTEnt. skomentował te wypowiedzi, informując że można złożyć aktualizację dotyczącą częstotliwości wydawania czasopisma. Dr hab. Łukasz Przybyłowicz zadał pytanie o to, czy manuskrypty są od razu publikowane on-line po uzyskaniu akceptacji redakcji. Komentując, że jeżeli tak, to przecież nie ma znaczenia, czy czasopismo jest kwartalnikiem, czy rocznikiem. Dr inż. Lech Buchholz skomentował, że szkoda likwidować kwartalniki ze względu na tradycję obu czasopism. Ostatecznie Prezes PTEnt. postawił wniosek o przegłosowanie uchwały o przejściu Wiadomości Entomologicznych na tryb roczny. Uchwała 14/2022 (w załączeniu) została przyjęta w głosowaniu jawnym przez podniesienie mandatu, przy 26 głosach „za”, braku głosów „przeciw” i 2 głosach „wstrzymujących się”. Następnie przeprowadzono głosowanie nad podobnym rozwiązaniem

w odniesieniu do Polish Journal of Entomology. Uchwała 15/2022 (w załączeniu) została przyjęta w głosowaniu jawnym przez podniesienie mandatu przy 24 głosach „za”, braku głosów „przeciw” i 3 głosach „wstrzymujących się”.

Dr Roland Dobosz, dr hab. Rafał Ruta, dr hab. Agnieszka Soszyńska-Maj, prof. Wiesław Krzemiński wypowiedzieli się ponadto, że powinno się zrezygnować z opłat za publikowanie artykuły w Polish Journal of Entomology i poparli konieczność drukowania lepszych artykułów. Profesor Wiesław Krzemiński zaproponował ostatecznie żeby zamknąć na tym dyskusję i upoważnić Zarząd Główny do pracy nad zgłaszanymi problemami. Prezes zauważył, że obecny Statut pozwala na podejmowanie tego typu działań w odniesieniu do czasopism oraz, że Zarząd pilnie przyjrzy się omawianym problemom.

Wobec braku dalszych wniosków z Sali, Prezes prof. UPP dr hab. Paweł Sienkiewicz podziękował wszystkim za wkład w działalność Towarzystwa oraz dyskusję nad ważnymi sprawami naszej organizacji. Podziękował raz jeszcze za wybór oraz zamknął obrady Walnego Zgromadzenia członków Polskiego Towarzystwa Entomologicznego.

Agnieszka Soszyńska-Maj, Protokolantka
Paweł Sienkiewicz, Prezes PTEnt.